
QORAXONIYLAR DAVLATI

Shaxnoza Keldiyeva

Andijon davlat pedagogika instituti tarix fani assistenti o`qituvchisi

Qodirov Azizbek

Andijon davlat pedagogika instituti tarix yo`nalishi 101-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Davlat tarixchiligining ajralmas bo'lagi hisoblangan Qoraxoniylar davlati haqidagi asl tarixni, ularni davlat boshqaruvi, hududiy tuzilishi harbiy boshqaruvi haqidagi ma'lumotlarni kelajak avlodga to'liq yetkazishdan iborat. Ushbu maqolada Qoraxoniylar davlatining tashkil topishi, Qoraxoniylarning Movarounnahr ga hujumi, Qoraxoniylar davlatining bo'linishi, Qoraxoniylar davlatining tugatilishi haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: Qoraxoniylar davlati, Movarounnahr, davlat boshqaruvi, qoraxitoy, dehqon, qabila, Xoqoniya o'lkasi, siyosiy hukmronlik, bug'roxon unvoni, eloqxon unvoni, saljuqiylar, mo`g`ullar.

АННОТАЦИЯ

Она является неотъемлемой частью государственной историографии, которая ставит своей целью в полной мере донести до будущих поколений подлинную историю государства Караханидов, его государственного управления, территориального устройства и военного управления.

В статье рассматривается образование государства Караханидов, нападение Караханидов на Мавераннахр, раздел государства Караханидов и распад государства Караханидов.

Ключевые слова: государство Караханидов, Мавераннахр,

государственное управление, Караханиды, крестьяне, племена, Ходжалинский край, политическое правление, титул Буграхана, титул Элакхана, сельджуки, монголы.

ANNOTATION

The aim of this article is to fully convey to the future generation the original history of the Karakhanid state, its state administration, territorial structure, and military administration, which is an integral part of state historiography.

This article discusses the formation of the Karakhanid state, the Karakhanid attack on Transoxiana, the division of the Karakhanid state, and the dissolution of the Karakhanid state.

Keywords: Karakhanid state, Transoxiana, state administration, Karakhitai, peasant, tribe, Khojaly region, political rule, Bughrakhan title, Elaqqhan title, Seljuks, Mongols.

KIRISH. Davlatimiz tarixi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan Qoraxoniylar haqidagi aniq va keng ma'lumotlarni akademik A. S. Sagdullayev, Z Saidboboyev muharrirligi asosida chop etilgan. Davlat muassasalari tarixi B. Eshov, A. Odilov,

Azamat Ziyο tomonidan amalga oshirilgan izlanishlari natijasida bilib olishimiz mumkin. Bundan maqsad Qoraxoniylar davlatining tashkil topishi, davlat boshqaruvi haqidagi tarixni asl ko'rinishini o'quvchi yoshlarga yetkazishdir.

ASOSIY QISM. Qoraxoniylar davlatning tashkil topishi. X asr o'rtalarida qarluqlar yag'mo, chigil, o'g'uz va boshqa qabilalar bilan yagona ittifoqqa birlashdi. Bu ulkan hududda dastavval "Xoqoniya o'lkasi" deb yuritilgan davlat tashkil topadi. Mazkur davlat hukmdorlari "jabg'u" deb yuritilgan

unvonning o'rniga o'zlarini "qoraxon", ya'ni "buyuk xon" deb ataydi. XI–XII asrlarda Xoqoniya rivoj topib kuchaygach, "Qarluq-Qoraxoniylar" davlati nomini olgan. Mazkur yirik davlat qator qabilalar ittifoqi asosida tashkil topgan. Shu bois davlat hukmdorlari "arslonxon", "bug'roxon" va "tavg'achxon" unvonlari bilan yuritilgan. Bu uchta atama oliy darajali hukmdor ma'nosini anglatgan. Buyuklik yoki ulug'lik esa qadimgi turkiy xalqlarda "qora" so'zi bilan sifatlangan. Shu boisdan taxtga o'tirgan Arslonxon, Bug'roxon va Tavg'achxonlar "qoraxon" deya e'tirof etilgan. Ular boshqargan davlat esa tarixda ramziy ravishda "Qoraxoniylar davlati" nomi bilan shuhrat topgan.

Qoraxoniylar davlati, Xoqoniya – Sharqiy Turkiston, Yettisuv va Tyanshanning janubiy yonbag'rida tashkil topgan davlat. Qoraxoniylar sulolasi boshqargan. Qoraxoniylar davlatining barpo etilishida qarluq, chigil va yag'mo qabilalari yetakchi rol o'ynagan. Asoschisi – Abdulkarim Sotuk Bug'roxon (859–955)

Qoraxoniylarning Movarounnahrda hujumi. 992-yilda Horun Bug'roxon boshliq qoraxoniylar Movarounnahrda hujum boshlaydi. Bu davrda somoniylar sulolasi chuqur ichki ziddiyatlar girdobiga tushib qolgan edi. Qoraxoniylar Buxoroni qarshiliksiz ishg'ol qiladi. Nuh ibn Mansur qoraxoniylarga qarshi kurashish uchun G'aznadagi noibi Sobuqteginni yordamga chaqiradi. U yigirma minglik qo'shin bilan Movarounnahrda yetib keladi. Nuh va Sobuqtegin qo'shinlari birlashadi. Bir necha janglardan so'ng qoraxoniylar qo'shini tor-mor qilinadi. Buning evaziga Nuh Sobuqteginni Xuroson noibi etib tayinlaydi. Natijada G'azna va Xurosonda Sobuqtegin va o'g'li Mahmudning siyosiy hukmronligi mustahkamlanadi.

996-yilda qoraxoniylar Movarounnahr tomon yana hujum boshlaydi. Shunday og'ir siyosiy vaziyat paytida xiyonat yuz beradi. Ya'ni Sobuqtegin qo'shini

Buxoro shahrini egallaydi. So'ngra u qoraxoniylar bilan muzokaralar olib boradi. Natijada ular o'rtasida shartnoma tuziladi. Shartnomaga muvofiq Sirdaryo havzasi qoraxoniylar qo'liga o'tadi. Sobuqtugin esa Amudaryodan janubdagi yerlarga, shu jumladan, Xurosonga hukmdor bo'lib oladi. Somoniylarga Movarounnahrning markaziy qismi beriladi xolos. Biroq ko'p o'tmay somoniylar hukmronligi batamom barham topadi. Bu voqeaga 999-yilda Buxoroning Nasr Eloqxon boshchiligida qoraxoniylar tomonidan zabt etilishi sabab bo'ladi.

Qoraxoniylar davlatining bo'linishi. Qoraxoniylar endi Xurosonni ham o'z davlati hududiga qo'shib olish uchun harakat qiladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qoraxoniylar va g'aznaviylar o'rtasida shiddatli urush boshlanadi. 1006- va 1008- yillarda qoraxoniylar Xuroson ustiga ikki marta qo'shin tortadi. Lekin Mahmud G'aznaviy qoraxoniylarga zarba berib, Xurosonni o'z davlati tasarrufida saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi.

G'aznaviylarning saljuqiylar bilan jiddiy kurashi boshlanadi. Vaziyatdan foydalangan qoraxoniylarning mahalliy hukmdori Ibrohim Bo'ritegin 1038-yilda Amudaryo bo'yi viloyatlari – Xuttalon, Vaxsh va Chag'oniyonni g'aznaviylardan tortib oladi. Birozdan so'ng Bo'ritegin Movarounnahr va Farg'onani bo'ysundirib, mustaqil siyosat yurita boshlaydi. Natijada qoraxoniylar ikki mustaqil davlatga ajralib ketadi. Biri poytaxti Bolosog'unda bo'lgan Sharqiy qoraxoniylar, ikkinchisi markazi Samarqand bo'lgan Movarounnahrdagi Qoraxoniylar davlati edi. Bu g'alabalardan so'ng Ibrohim Bo'ritegin "bug'roxon" unvonini oladi.

Davlat boshqaruvi. Qoraxoniylar davlatni viloyatlarga bo'lib idora qilgan. Ularni eloqxon yoki takin (yoki tegin)lar boshqargan. Hokimlar faqat qoraxoniylar xonadonining eloqxon unvoniga sazovor bo'lgan a'zolaridan saylangan. Eloqxonlar o'z nomi bilan chaqa-tangalar zarb qilindi.

Qoraxitoylar hujumi. Siyosiy jihatdan tobora zaiflashib borayotgan Qoraxoniylar davlati o'zining avvalgi mavqeyini yo'qotib, saljuqiylar tazyiqiga uchraydi va unga qaram bo'lib qoladi. XII asrning 30-yillari oxiriga kelganda Qoraxoniylar davlati sharqdan kelgan yangi istilochilar – ko'chmanchi qoraxitoylar (mo'g'ullarga mansub qabila) hujumiga duchor bo'ldi. Qoraxitoylar hukmdori Go'rxon Bolosog'un shahrini davlat poytaxtiga aylantirgan.

Yettisuvga joylashib olgan qoraxitoylar tez orada Sirdaryoning o'rta oqimiga tomon yurish boshlaydi. Jangovar qo'shinlar avval Shosh va Farg'onaga, so'ngra Zarafshon va Qashqadaryo viloyatiga bostirib kiradi. 1137-yilda Xo'jand shahri yaqinida qoraxoniylarning eloqxoni Mahmudga qaqshatqich zarba beradi. O'zaro sulh tuzilib, qoraxoniylardan katta tovon olingach, o'z yurtiga qaytib ketadi. Lekin sulh uzoqqa cho'zilmaydi. Oradan to'rt yil o'tgach, qoraxitoylar yana Movarounnahrda hujum qiladi. 1141-yilda bo'lib o'tgan jangda qoraxitoylar g'alaba qozonadi. Oqibatda Qoraxoniylar davlati tugatiladi.

Xulosa. Davlatchilik tarixi shakllanishi jarayonida alohida ahamiyatga ega bo'lgan, Qoraxoniylar davlatining vujudga kelishi, davlat boshqaruvi, shuningdek harbiy boshqaruvi usullari haqida juda keng va aniq ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Ushbu davlatni eng qiziqish uyg'otgan jihati Qoraxoniylar hukmdorlar o'z siyosiy mavqei va harbiy strategiyasida kelib chiqib, davlat poytaxtini vaqti-vaqti bilan o'zgartirib turganligidir. Qoraxoniylarning ichki siyosatida xususan, mahalliy ulamolar bilan munosabati har doim ham bir hil bo'lmaganligi ko'zga tashlanadi. Mamlakatda dinga katta e'tibor beriladi va bunga ko'pgina amaldorlar befarq bo'lishmaydi, bu esa ularni obro'sini oshishiga olib keladi. Harbiy hokimiyat kuchli tuziladi, zamonaviy qurollar

bilan taminlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Karayev O. Qoraxoniylar xoqonligi tarixi. Frunze. 1983.
2. Muhammadjonov. A. O'zbekiston tarixi, Toshkent, 1994.
3. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent, 2000.
4. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Vatan tarixi, Toshkent, 1997.
5. www.arxiv.uz
6. www.tarix-kitob.uz